

Anna Miller

ORCID: 0000-0003-0485-222X

e-mail: a.miller@ron.mil.pl

Jerzy Kunikowski

ORCID: 0000-0003-1462-8918

e-mail: je.kunikowski@ron.mil.pl

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polska
The Central Military Library named after Marshal Józef Piłsudski, Poland

Refleksje po Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji IFLA WLIC 2022 w Dublinie

Considerations on 87th IFLA World Library and Information Congress Dublin 2022

DOI: 10.5281/zenodo.7375603

Streszczenie: Komunikat został zainspirowany uczestnictwem Centralnej Biblioteki Wojskowej w 87. Kongresie IFLA w Dublinie w Irlandii. Na corocznym spotkaniu przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego z całego świata poruszano zagadnienia dotyczące: roli i miejsca bibliotek w zmieniającym się świecie – także postpandemicznym, zarządzania informacją i wiedzą (w tym wiedzą ukrytą), wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy bibliotecznej, łącznie z big data, przetwarzaniem w chmurze, sztuczną inteligencją. Tegoroczny kongres był nietypowy z dwóch powodów. Został zorganizowany po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, a ponadto odbywał się w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Słowa kluczowe: biblioteki, bibliotekarstwo, Centralna Biblioteka Wojskowa, IFLA, Kongres IFLA, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich, *know-how*, zarządzanie wiedzą, wiedza niejawna

Abstract: The article was inspired by the participation of a delegation from the Central Military Library in the 87th IFLA Congress in Dublin, Ireland. The annual meeting of representatives of the library community from around the globe addressed issues concerning the role and place of libraries in a changing world – also in a post-pandemic one, information and knowledge management (including tacit knowledge), the use of modern information and communication technologies in library work (with big data, cloud computing, artificial intelligence). The congress held in 2022 was unusual for two reasons: it was organised after the break caused by the COVID-19 pandemic, and besides, it took place during the Russian-Ukrainian war.

Keywords: library, librarianship, Central Military Library named after Marshall Józef Piłsudski, IFLA, know-how, IFLA Congress, International Federation of Library Associations and Institutions, knowledge management, tacit knowledge

Inspire, Engage, Enable, Connect – to motyw przewodni 87. Konferencji Generalnej International Federation of Library Associations and Institutions World Library and Information Congress, która odbyła się w dniach 26-27 lipca 2022 roku w dublińskim Centrum Kongresowym, w samym sercu irlandzkiej stolicy. Zgodne z misją IFLA przytoczone wezwanie jasno wskazywało cel zjazdu w Dublinie – miał on inspirować, angażować, wspierać oraz integrować światową społeczność bibliotekarską.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) jest najbardziej rozpoznawalną i największą organizacją bibliotekarską na świecie. To niezależna, międzynarodowa, pozarządowa organizacja non profit, której głównymi celami są: promowanie wysokich standardów usług bibliotecznych i informacyjnych, upowszechnianie zrozumienia ich wartości dla jednostek i społeczeństw, a także zabezpieczanie dokumentów dziedzictwa kulturalnego oraz reprezentowanie interesów członków organizacji na całym świecie. Federacja współpracuje z wieloma światowymi gremiami, między innymi z UNESCO, ONZ czy WIPO (World Intellectual Property Organization).

Założona w 1927 roku w Edynburgu w Szkocji IFLA zrzesza około 1500 instytucji i stowarzyszeń z ponad 140 krajów z całego świata¹, co czyni ją globalną organizacją. Polskę reprezentują Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Biblioteka Narodowa. W zwoływanych corocznie kongresach IFLA mogą uczestniczyć przedstawiciele instytucji członkowskich, a także inni pracownicy bibliotek i ośrodków informacji, pracownicy naukowcy bibliotekoznawstwa, informatologii i nauk pokrewnych, słowem: wszyscy ci, którym bliskie są sprawy bibliotekarstwa². Przed pandemią zjazdy gościły nawet trzy, cztery tysiące specjalistów z branży, stanowiących w swoich krajach grupę opiniotwórczą.

Ambicją IFLA jest być głosem i wsparciem dla całego środowiska bibliotekarskiego, niezmiernie zróżnicowanego pod względem sposobu finansowania działalności i realizowanych zadań, typów instytucji wspierających lub nadrzędnych, charakteru zbiorów, grupy docelowej użytkowników, regionu pochodzenia itp.

Najwyższym organem zarządzającym organizacją jest Walne Zgromadzenie (General Assembly), składające się z delegatów-członków z prawem głosu. Zgromadzenie wyznacza kierunki rozwoju i działania federacji. Za bezpośrednie i bieżące zarządzanie organizacją odpowiada Rada Zarządzająca (Governing Board)³. Poszczególne zagadnienia odnoszące się do wyzwań i problemów związanych z realizacją obowiązków i ze specjalizacjami profesjonalistów w dziedzinie bibliotekoznawstwa

¹ Zgodnie z ostatnimi opublikowanymi danymi pochodzącymi z *IFLA Annual Report 2020*, <https://www.ifla.org/resources/?oPubId=790> [dostęp: 10.10.2022].

² Część uczestników kongresu to wolontariusze pomagający w organizacji zjazdu. Podczas tegorocznego kongresu zatrudnionych było około 120 wolontariuszy.

³ Informacje o strukturze IFLA na podstawie *Overview of Governance structure*, <https://www.ifla.org/governance-structure/> [dostęp: 10.10.2022]; *Professional Structure*, <https://www.ifla.org/professional-units/> [dostęp: 10.10.2022].

i informacji naukowej⁴ omawiane są na szczelbu 42 sekcji tematycznych oraz 12 tzw. specjalnych grup interesów. Poruszane zagadnienia dotyczą zarówno kwestii teoretycznych związanych z rozwojem bibliotekoznawstwa jako dyscypliny naukowej, jak i kwestii czysto praktycznych. Poszczególne sekcje i grupy przydzielone są do jednej z ośmiu dywizji (oznaczonych literami od A do H), na czele których stoi odpowiedni komitet (Professional Division Committee). Przewodniczący komitetów dywizji tworzą Komisję Zawodową (Professional Council), koordynującą pracę wszystkich jednostek IFLA odpowiedzialnych za działalność zawodową, polityki i programy⁵. Komisja wraz z czterema komitetami doradczymi pełni również rolę doradcą dla Rady Zarządzającej. Przy siedzibie głównej IFLA funkcjonuje sześć dywizji regionalnych (Regional Division) zajmujących się problematyką funkcjonowania bibliotek w poszczególnych rejonach świata.

Na szczelbu sekcji (lub grupy) przygotowywane są wystąpienia albo spotkania, które – po zaakceptowaniu przez dane komitety – zostają włączone do programu Kongresu IFLA (World Library and Information Congress, WLIC). Stanowi on najważniejsze międzynarodowe wydarzenie branżowe dla środowiska bibliotekarskiego i sektora usług informacyjnych. Wyznacza standardy dla profesji bibliotekarza, daje szansę rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz niespotykane możliwości nawiązywania kontaktów. Tak wielki zjazd jest również okazją do zapoznania się z ofertą handlową firm dostarczających towary i świadczących usługi dla bibliotek. Podczas wydarzenia odbywają się też mniej formalne mityngi tzw. grup szczególnych zainteresowań⁶, zajmujących się specyficznymi kwestiami zawodowymi, społecznymi⁷ lub kulturowymi, a także spotkania typu *caucus*⁸, gromadzące delegatów z poszczególnych krajów lub kręgów językowych (np. dla przedstawicieli krajów nordyckich czy frankofońskich), omawiających w węższym gronie konkretne interesujące dla nich zagadnienia.

Federacja – z myślą o podkreślaniu różnorodności i swojego globalnego zasięgu – organizuje konferencje generalne w różnych zakątkach świata. Członkowie IFLA mają dzięki temu szansę nie tylko wymieniać się doświadczeniami, ale także poznawać kulturę kraju goszczącego Kongres. Dla przykładu, w ciągu ostatnich dwóch dekad zjazdy odbyły się w: Puerto Rico, Helsinkach, Buenos

⁴ M. Navas-Fernández, *Introduction to the IFLA Government Libraries Section*, https://www.researchgate.net/publication/45686085_Introduction_to_the_IFLA_Government_Libraries_Section [dostęp: 10.10.2022].

⁵ M. Wojciechowska, *Struktura i kierunki działania IFLA w świetle strategii na lata 2019-2024*, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2022, nr 18, s. 107, <https://www.doi.org/10.31648/mkks.7197>.

⁶ Z ang. *special interest groups*.

⁷ Na przykład w programie kongresu znalazła się sesja *Books Beyond Bars – Engaging Prison Libraries* zorganizowana przez sekcję do spraw osób o specjalnych potrzebach (zajmującą się kwestiami związanymi ze świadczeniem usług bibliotecznych dla osób głuchych, niewidomych, przebywających w więzieniach itp.). Odbyło się również spotkanie sekcji interesującej się zagadnieniami dotyczącymi użytkowników ze środowisk LGBTQ.

⁸ Z ang. *caucus meeting*.

Aires, Singapurze, Lyonie, Kapsztadzie, Kuala Lumpur czy w Atenach. Warto wspomnieć, że 83. Kongres IFLA zawiązał w 2017 roku do Polski – do Wrocławia. Na miasto gospodarza 87. Konferencji Generalnej IFLA 2022 wybrano stolicę Irlandii. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wydelegowała do Dublina starszą kustosz Izabelę Dobrowolską z Ośrodka Naukowo – Metodycznego i kustosz Annę Miller z Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO.

Kongresy IFLA to przedsięwzięcia przygotowywane z olbrzymim rozmachem. Tegoroczny zjazd odbył się w wielkim i nowoczesnym centrum konferencyjnym, które bez trudu pomieściło ponad dwa tysiące delegatów ze 100 krajów. Poszczególne sesje, spotkania i dyskusje miały miejsce w 14 lokalizacjach na terenie The Convention Centre Dublin.

W programie konferencji w Dublinie znalazło się blisko 160 różnych sesji. Program odzwierciedlał szeroki przekrój zainteresowań społeczności Federacji. Z uwagi na bogatą ofertę wystąpień, warsztatów i spotkań uczestniczenie w konferencji wiązało się z dokonaniem selekcji, by delegaci mogli wziąć udział w tych najpożyteczniejszych i najbardziej interesujących – z uwzględnieniem potrzeb swoich bibliotek. Zgodnie z misją IFLA dużo uwagi poświęcono – tradycyjnie – takim tematom jak: zwalczanie nierówności i dyskryminacji w dostępie do informacji, promowanie zrównoważonego rozwoju, a także przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, równy dostęp do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, bez względu na poziom rozwoju gospodarczego danego państwa. Omawiano wpływ COVID-19 na sytuację biedniejszych krajów, które w czasie pandemii ucierpiały bardziej niż te bogatsze. Odnotowano, że nierówności w dostępie do informacji jeszcze się pogłębiły.

Spośród stu kilkudziesięciu sesji przynajmniej na pięciu poruszano problematykę prawa autorskiego oraz wolnego dostępu do zasobów informacyjnych – w tym w odniesieniu do prawodawstwa Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych (między innymi Open Access and Secondary Publishing Rights). Znalezienie równowagi pomiędzy ochroną własności intelektualnej a zapewnieniem powszechnego dostępu do dóbr kultury i nauki jest jednym z wyzwań, przed którymi stoi współczesne społeczeństwo w dobie mediów cyfrowych, digitalizacji i usieciowienia procesów społeczno-gospodarczych, w tym edukacji i nauki. Środowiska bibliotekarskie stanowią istotny głos w debacie publicznej na ten temat⁹.

Wpływ na program Kongresu miało również to, że odbywał się on w czasie trwania największego od zakończenia II wojny światowej konfliktu zbrojnego w Europie – wojny rosyjsko-ukraińskiej. Nie dziwi więc zorganizowanie specjalnej sesji pt. *Europejskie biblioteki w czasie wojny*. Ismet Ovčina, dyrektor Narodowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Sarajewie, mówił o jej zombardowaniu w 1992 roku

⁹ Por. stanowisko organizacji bibliotekarskich ws. zmiany prawa autorskiego, http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/SBP/Stawowisko_organizacji_bibliotekarskich_w_sprawie_zmiany_prawa_autorskiego.pdf [dostęp: 10.10.2022].

i zniszczeniu większości dwumilionowej kolekcji, żmudnie odbudowywanej do dziś. Wystąpienie Oksany Bojarynowej z Ukraińskiego Stowarzyszenia Bibliotek (ULA) oraz Tetiany Batanowej z Biblioteki Narodowej Ukrainy dotyczyło między innymi ochrony zbiorów bibliotecznych podczas wojny oraz działań dezinformacyjnych i propagandowych podejmowanych przez Rosję. Prelegentki wskazywały, jak ukraińskie biblioteki angażują się w pomoc społeczeństwu i w walkę z putinowską dezinformacją.

Warto zaznaczyć na marginesie, że temat dezinformacji i propagandy był również poruszany podczas XVI Forum Bibliotek Wojskowych i Ośrodków Informacji Naukowej, zorganizowanego w Bydgoszczy w czerwcu 2022 roku przez Centralną Bibliotekę Wojskową oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych¹⁰. Poza kwestiami dotyczącymi dezinformacji i propagandy można wskazać szereg innych zagadnień zbieżnych z problematyką podejmowaną podczas forów organizowanych przez CBW: zarządzanie informacją i wiedzą na potrzeby organizacji, kontrolę metadanych czy też włączanie bibliotek – jako ogniwa łańcucha informacyjnego – do procesów decyzyjnych.

Podczas dublińskiego zjazdu mocno podkreślano, że biblioteki naukowe i specjalistyczne coraz częściej wspierają rządy, urzędy państwowe oraz różnego typu organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Świadcząc usługi informacyjne i występując w roli ekspertów-analityków, pomagają mocodawcom w procesie podejmowania decyzji. Temu zagadnieniu została poświęcona sesja zorganizowana przez sekcję bibliotek rządowych (Government Libraries Section) pt. *Ewoluuujące role bibliotek i usług zarządzania wiedzą w administracji rządowej: zmiana relacji*. Bardzo interesujący był wątek zarządzania wiedzą jawną i ukrytą w organizacjach – między innymi wojskowych. Ważne i ciekawe okazało się wystąpienie Anoji Fernando, przedstawicielki brytyjskiego Ministerstwa Obrony, która wygłosiła referat pt. *Ewoluuujące role bibliotek i usług zarządzania wiedzą w administracji rządowej: stosowanie wiedzy jawnej i ukrytej – doświadczenia brytyjskie*. Podobne zagadnienia pojawiły się w wystąpieniach na przykład przedstawicieli Fińskiego Instytutu Środowiska (*Specjaliści ds. informacji wnoszący wartość dodaną do łańcucha informacji*) oraz tureckiej Dyrekcji Generalnej Bibliotek i Publikacji (*Bibliotekarze w zarządzaniu wiedzą ukrytą*).

Zagadnienie wiedzy ukrytej¹¹ jest o tyle istotne, że choć z zasady ma ona charakter nieformalny i niezwerbalizowany, to może stanowić o przewadze konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów. To nieuchwytnie „wiedzieć jak” (*know-how*) oraz „wiedzieć kto” (*know-who*) często decyduje o osiągnięciu zakładanego celu. Współcześni bibliotekarze-menedżerowie wiedzy posiadają wiedzę (mądrość, doświadczenie, intuicję) daleko wykraczającą poza ich formalne wykształcenie. Po raz kolejny należy odwołać się do jednego z tematów poruszanych na Kongresie – stałego rozwoju zawodowego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

¹⁰ Por. *Zarządzanie informacją i wiedzą na potrzeby analiz strategicznych i operacyjnych Sił Zbrojnych RP*, red. J. Tarczyński, A. Lis, CBW, CDiS SZ, Warszawa-Bydgoszcz 2022.

¹¹ Z ang. *tacit knowledge*.

Eksperci z różnych krajów podzielili się wizjami przyszłości bibliotek – mówili o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, big data, wdrażaniu systemów chmurowych. Bez wątplenia cyfryzacja usług i zasobów to przyszłość bibliotekarstwa, wymagająca zmian w zakresie stosowanych technologii, prawa, jak również związana z wyzwaniem dotyczącymi kwestii etycznych – pojawiają się choćby pytania o granicę ingerowania sztucznej inteligencji w codzienną pracę, o wyłączenie bibliotekarzy tudzież podpowiadanie im podczas realizacji usług informacyjnych.

Od wielu lat na kongresach IFLA dużą popularnością cieszy się wystawa plakatów, podczas której można zobaczyć, co ciekawego dzieje się w bibliotekach na świecie. Tak zwana sesja posterowa (*Poster Session*) nie tylko daje bibliotekom możliwość zaprezentowania się oraz pochwalenia dokonania i ciekawymi projektami, ale też stanowi doskonałą okazję do bezpośrednich spotkań z uczestnikami kongresu IFLA i nawiązywania kontaktów. W konkursie na najciekawszy plakat pierwsze miejsce zdobyła w tym roku Biblioteka im. Gazi Husrev-beg z Bośni i Hercegowiny, wybrana spośród ponad 150 instytucji prezentujących swe prace. Poruszający był także plakat ukraiński pt. *Libraries in the time of War 2014-2022*. Warto zwrócić uwagę na początkową datę – rok aneksji Krymu – i na jednoznaczne odwołanie do prawnego konstruktów „kulturowego ludobójstwa” (ang. *cultural genocide*)¹², określającego destrukcję nie tylko bibliotek, ale i dziedzictwa kulturowego Ukrainy.

Sesja plakatowa odbyła się w obszernej sali (*Exhibition Area*), dzieląc przestrzeń z wystawą handlową, która towarzyszy każdemu kongresowi IFLA. Na ponad 50 stoiskach wystawienniczych zaprezentowały się wydawnictwa, firmy dostarczające bibliotekom towary i świadczące im usługi (na przykład sprzęt do digitalizacji, systemy zabezpieczeń), jak również same biblioteki.

Zdaniem przedstawicieli International Federation of Library Associations and Institutions biblioteki mają do spełnienia niezmiernie ważne zadanie w dzisiejszym niepewnym świecie, są bowiem repozytoriami różnorodnej wiedzy oraz instytucjami kultury i edukacji animującymi lokalne (i nie tylko) życie społeczne. Jak pokazuje przykład Ukrainy, mogą być też częścią systemu pomocowego osób zmuszonych w wyniku wojny do opuszczenia domów i migracji uchodźczej wewnątrz kraju – poprzez oferowanie zasobów, szkoleń i usług – zwłaszcza dzieci. Przekonanie o ogromnym znaczeniu bibliotek dobitnie wyraziła prezydent IFLA, mówiąc, że *biblioteki potrafią zmieniać życie, a przynajmniej dodawać mu głębszej wartości*.

Warto nadmienić, że skuteczne wykorzystanie potencjału współczesnego bibliotekarstwa, z myślą o potrzebach podmiotów administracji państwowej (rządowej), wymaga z jednej strony nakreślenia oczekiwań wobec tych placówek, a z drugiej zapewnienia im możliwości rozwoju i budowania zasobów informacyjnych – między innymi poprzez odpowiednie finansowanie i stworzenie właściwych ram prawnych dla prowadzenia działalności.

¹² Zob. *Cultural Genocide. Law, Politics, and Global Manifestations*, red. J. S. Bachman, Routledge Studies in Genocide and Crimes against Humanity, London 2019, <https://www.doi.org/10.4324/9781351214100>.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o bibliotekach: *Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej a prawo korzystania z bibliotek ma charakter powszechny*¹³. Należy dbać o to, by polskie biblioteki, w tym Centralna Biblioteka Wojskowa, mogły rzeczywiście realizować ten cel. Wraz z otoczeniem, które nieustannie się zmienia, przemianom (adaptacji) muszą ulegać także biblioteki. Uczestnictwo w 87. Kongresie IFLA świadczy, że nasza branża jest żywa i może (musi!) odpowiadać potrzebom współczesnego społeczeństwa.

Następna, 88. Konferencja Generalna IFLA odbędzie się w Rotterdamie w Holandii 21-25 sierpnia 2023 roku pod hasłem przewodnim *Let's work together, let's library*, które można – nieco żartobliwie – przetłumaczyć jako: *Zabierzmy się do pracy, pobibliotekujmy*.

BIBLIOGRAFIA

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U. 2019, poz. 1479.

Druki zwarte:

Cultural Genocide. Law, Politics, and Global Manifestations, red. J. S. Bachman, Routledge Studies in Genocide and Crimes against Humanity, Routledge, London 2019, <https://www.doi.org/10.4324/9781351214100>;

Zarządzanie informacją i wiedzą na potrzeby analiz strategicznych i operacyjnych Sił Zbrojnych RP, red. J. Tarczyński, A. Lis, CBW, CDiS SZ, Warszawa-Bydgoszcz 2022.

Druki ciągłe:

Wojciechowska M., *Struktura i kierunki działania IFLA w świetle strategii na lata 2019-2024*, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2022, nr 18, s. 103-117, <https://www.doi.org/10.31648/mkks.7197>.

Źródła internetowe:

IFLA Annual Report 2020, <https://www.ifla.org/resources/?oPubId=790> [dostęp: 10.10.2022];

¹³ Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U. 2019, poz. 1479.

- Navas-Fernández M., *Introduction to the IFLA Government Libraries Section*, https://www.researchgate.net/publication/45686085_Introduction_to_the_IFLA_Government_Libraries_Section [dostęp: 10.10.2022];
- Overview of Governance structure*, <https://www.ifla.org/governance-structure/> [dostęp: 10.10.2022];
- Professional Structure*, <https://www.ifla.org/professional-units/> [dostęp: 10.10.2022];
- Stanowisko organizacji bibliotekarskich ws. zmiany prawa autorskiego, http://www.sbp.pl/repository//dokumenty/SBP/Stanowisko_organizacji_bibliotekarskich_w_sprawie_zmiany_prawa_autorskiego.pdf [dostęp: 10.10.2022].